

RESUMO SIMPLES

**AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: EXPLORANDO MÉTODOS, TÉCNICAS
E TECNOLOGIA**

DOI: 10.5281/zenodo.11372482

Ana Cláudia Salazar de Souza

Licenciada em Pedagogia - FIAMA;

ana_claudia4125@hotmail.com

Eliane Gonçale da Silva Martins

Licenciada em Ciências Biológicas - UEMS e

Licenciada em Matemática - UEMS ; elianegoncale@gmail.com

Fabiana Araujo Vanin Lopes

Licenciada em Ciências Biológicas-UNIC e

Licenciada em Pedagogia- UNIJALES;

fabiana_bio@outlook.com

Iolanda Dos Santos Oliveira

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera/Uniderp; iolandasanto338@gmail.com

Janete Antunes

Licenciada em Pedagogia- UNINOVE;

janeteantunes2012@gmail.com

Lourdes Frasson

Licenciada em Matemática - FAFIU; lourdesfrasson747@gmail.com

Sonaira Cristina Ferreira dos Santos

Licenciada em Pedagogia - UNIPAR e Licenciada em Artes- FAVENI;

ssonaira32@gmail.com

Introdução: A avaliação desempenha um papel crucial no processo educacional, sendo uma ferramenta fundamental tanto para alunos quanto para professores. Para os alunos, a avaliação representa uma oportunidade de entender seus pontos fortes e áreas para melhoria, ajudando-os a desenvolver um senso de autoconsciência e responsabilidade pelo próprio aprendizado. Já para os professores, a avaliação oferece um meio de ajustar suas práticas pedagógicas, adaptando-as às necessidades individuais dos alunos e garantindo uma instrução mais eficaz e personalizada. Neste estudo, investigaremos diferentes métodos de avaliação, incluindo avaliação formativa e somativa, técnicas de avaliação e o uso de tecnologia na avaliação. Compreender esses aspectos é essencial para promover uma avaliação mais eficaz e significativa em contextos educacionais diversos.

Objetivos: O objetivo deste estudo é examinar e comparar os diversos métodos de avaliação utilizados na educação, destacando suas vantagens, desafios e aplicações práticas. Além disso, pretendemos explorar como a tecnologia pode ser integrada de maneira eficaz na avaliação educacional, melhorando sua precisão, eficiência e impacto no processo de aprendizagem dos alunos.

Materiais e Métodos: Para alcançar nossos objetivos, realizamos uma revisão abrangente da literatura existente sobre avaliação educacional, concentrando-nos em estudos empíricos, revisões sistemáticas e meta-análises relevantes. Analisamos também relatórios de pesquisa e artigos de periódicos de destaque na área da educação. Além disso, examinamos exemplos práticos de implementação de métodos de avaliação em diferentes contextos educacionais.

Resultados: Nossa análise revelou uma variedade de métodos de avaliação empregados na educação, cada um com suas próprias características e benefícios únicos. A avaliação formativa, por exemplo, destaca-se por seu foco no retorno contínuo e no desenvolvimento do aluno ao longo do tempo, enquanto a avaliação somativa é mais voltada para a avaliação do desempenho final do aluno em um determinado período. As técnicas de avaliação autêntica, como projetos, apresentações e estudos de caso, demonstraram ser eficazes na avaliação de habilidades do mundo real e na promoção da aprendizagem significativa. Além disso, identificamos várias maneiras pelas quais a tecnologia está sendo integrada na avaliação educacional. Isso inclui o uso de sistemas de gerenciamento de aprendizagem para administrar e pontuar avaliações online, a implementação de ferramentas de análise de dados para avaliar o desempenho dos alunos e a utilização de softwares de simulação para avaliar

habilidades práticas em ambientes virtuais. Conclusão: Este estudo destaca a importância de uma abordagem diversificada e equilibrada para a avaliação educacional. Ao combinar métodos de avaliação formativa e somativa com técnicas de avaliação e o uso de tecnologia, os educadores podem obter uma visão mais abrangente do progresso e do desempenho dos alunos. Isso permite uma intervenção mais direcionada para apoiar o aprendizado dos alunos e promover o desenvolvimento de habilidades essenciais para o sucesso futuro. Assim pode-se concluir que a avaliação não é apenas um processo de medição de conhecimento, mas sim uma ferramenta dinâmica e colaborativa que impulsiona o crescimento e o desenvolvimento tanto dos alunos quanto dos educadores.

Palavras-chave: Avaliação educacional, avaliação formativa, avaliação somativa, avaliação autêntica, tecnologia educacional.